

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОТРЕЗКОВ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ СУБПОЛОСНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

© 2025 Коржавых В.В., Жилияков Е.Г.

В данной статье представлен подход к декомпозиции временных рядов потребления электроэнергии с использованием субполосных представлений. Исследование ориентировано на выделение квазипериодической компоненты и случайных флуктуаций временных рядов, а также на анализ их распределений. Физический фундамент субполосных представлений является важным обоснованием адекватности данного метода, позволяющим учитывать особенности исследуемых временных рядов и эффективно решать задачи выделения системных и остаточных компонент. Исследованы гипотезы о распределениях случайных компонент (нормальное, логнормальное, гамма-распределение и др.), определены погрешности аппроксимации временного ряда с выделенной квазипериодической компонентой и нормально распределенными остатками. Также проведено сравнение результатов декомпозиции с использованием методов экспоненциального сглаживания и k-ближайших соседей. Выявлено, что субполосные представления обеспечивают минимальный уровень автокорреляции остатков при высокой точности декомпозиции. Продемонстрирована эффективность метода на данных бытового и коммерческого сектора потребления электроэнергии.

Ключевые слова: временные ряды потребления электроэнергии, субполосные представления, декомпозиция временного ряда, экспоненциальное сглаживание, k-ближайших соседей, dbscan.

Введение. Обязанность сетевых организаций по установке новых приборов учета, обеспечивающих минимальный набор функций интеллектуальной системы (ИСУ/АИИСКУЭ/АСКУЭ), вступившая в силу 1 января 2022 года согласно [1], открывает возможности для более глубокого анализа процесса потребления электроэнергии.

Структурированные данные, именуемые в подразделениях транспорта и сбыта электроэнергии как профиль потребления, формализованно представляют собой набор векторов $\vec{P} = (p_1 \dots p_N)^T$ и $\vec{Q} = (q_1 \dots q_N)^T$, таких что:

$$\exists K_{ij} : K_{ij} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix}, K_{12} = K_{21} \neq 0,$$

где K_{ij} – корреляционная матрица векторов \vec{P} и \vec{Q} , T - символ транспонирования. Вышеуказанные векторы характеризуют зафиксированные в эквидистантных точках с шагом по времени Δt значения активной и реактивной мощности соответственно.

Последовательность наблюдений во времени дискретных отсчетов p_N и q_N , позволяет определить вышеуказанные векторы как временные ряды [2] потребления электрической энергии (далее - ВРПЭ). Важной особенностью таких временных рядов является их квазипериодичность. Соответственно, становятся интересными методики декомпозиции ВРПЭ на системные и случайные компоненты. Для системных компонент интерес представляет выявление возможных, неочевидных на первый взгляд закономерностей, а для случайных – анализ их соответствия известным законам распределения. Причем, ввиду влияния на потребление электроэнергии множества факторов, изменчивость системной компоненты может существенно варьироваться на различных временных интервалах.

Следовательно, необходимо использовать адаптивные методы декомпозиции временных рядов, позволяющие получать информацию по конкретным отрезкам ВРПЭ. Так как анализ ВРПЭ широко применяется в сфере электроэнергетики для прогнозирования потребления, обнаружения разладок, построения типовых отраслевых профилей и т.п., то задача адаптивной декомпозиции является актуальной. Достаточно часто в этих целях используется представление из [3].

Для некоторого вектора $\vec{x} = (x_1 \dots x_N)^T$, $x_k \in \mathbb{R}^N$:

$$\vec{x} = \vec{f} + \vec{\varepsilon}, \quad (1)$$

где \vec{f} – вектор, отражающий тенденцию изменений процесса, а $\vec{\varepsilon}$ – вектор (далее – остатки), отражающий флуктуации вокруг \vec{f} . Выражение (1) представляет собой аддитивную модель разложения временного ряда. Очевидно, что при выделении \vec{f} , $\vec{\varepsilon}$ может быть найден как:

$$\vec{\varepsilon} = \vec{x} - \vec{f}. \quad (2)$$

В настоящее время разложение (1) реализуют такие известные алгоритмы как STL decomposition (англ., seasonal trend decomposition based on locally estimated scatterplot smoothing) или например, seasonal_decompose из библиотеки statsmodels python. Стоит отметить, что вектор \vec{f} для данных алгоритмов будет содержать в себе долгосрочную тенденцию изменений временного ряда и некоторую заранее определенную сезонность. Но seasonal_decompose требует от временного ряда строгой и постоянной периодичности, что не является адекватным представлением ВРПЭ, а также некорректно извлекает сезонность на отрезках менее двух суток. STL decomposition, ввиду использования LOESS позволяет адаптивно определить сезонность, но требует существенных вычислительных ресурсов. Так при сравнении скорости вычислений при декомпозиции ВРПЭ с $N=1440$ и $\Delta t=60$ с, что соответствует одним суткам, STL decomposition оказался медленнее seasonal_decompose в 40 раз.

Из методов, предъявляемых к поведению вектора \vec{f} менее жесткие требования, можно выделить ETS (англ., Exponential time smoothing) [4] или метод k-nearest neighbors regression (далее – KNN), в основе которого лежит процедура вычисления среднего значения целевой переменной f_n для k ближайших соседей, найденных в пространстве признаков. Однако, в данном исследовании использованы оптимальные методы субполосного анализа временных рядов, развитые в [5] ввиду их физической обоснованности. Вышеуказанные методы предлагаются для сравнения полученных результатов декомпозиции ВРПЭ в части скорости вычислений и качества аппроксимации остатков.

Таким образом, становится возможным определение цели и задачи данного исследования: подготовить ВРПЭ для исследования, выделить вектор \vec{f} и остатки по формуле (2) на основе субполосных представлений, сравнить результаты с декомпозицией методами экспоненциального сглаживания и KNN, определить степень близости остатков с известными законами распределения, аппроксимировать ВРПЭ с помощью \vec{f} и выравненными относительно наиболее близкого закона распределения остатками, определить относительную ошибку моделирования для такого ВРПЭ.

Выделение \vec{f} . Ввиду квазипериодичности ВРПЭ имеет смысл представление \vec{x} в частотной области при помощи:

$$F(\omega) = \sum_{k=1}^N x_k e^{-i\omega(k-1)}, i^2 = -1, \quad (3)$$

где ω – нормированная круговая частота. Применяя формулу Эйлера, получим эквивалентное соотношение:

$$F(\omega) = \sum_{k=1}^N x_k (\cos \omega(k-1) - i \sin \omega(k-1)).$$

Соотношение (3) принято называть преобразованием Фурье, а результат суммирования – трансформантой Фурье для дискретных данных. Причем $F(\omega) = F(\omega + 2\pi m), m \in \mathbb{N}_0$:

$$F(\omega + 2\pi m) = \sum_{k=1}^N x_k e^{-i(k-1)(\omega+2\pi m)} = \sum_{k=1}^N x_k e^{-i\omega(k-1)} [e^{-2\pi m i(k-1)}].$$

Выражение в квадратных скобках является ничем иным как поворотом единичного вектора по часовой стрелке на 2π . Таким образом трансформанта Фурье для дискретных данных является периодической. Частным случаем преобразования (3) является дискретное преобразование Фурье (ДПФ), вычисляющее спектр в эквидистантных N точках временного ряда. Более общее (3) позволяет вычислять спектр на произвольном количестве точек частотной оси. Условимся далее рассматривать трансформанту Фурье на следующем интервале изменений нормированной круговой частоты:

$$0 \leq \omega \leq \pi. \quad (4)$$

Дуальным к (3) является преобразование:

$$x_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi F(\omega) e^{i\omega(k-1)} d\omega. \quad (5)$$

Рассмотрим сумму $\sum_{k=1}^N x_k^2$, которая в физическом смысле является средней плотностью мощности за период, подставляя в нее (5) и принимая во внимание алгебраическое соотношение:

$$zz^* = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2,$$

после несложных преобразований:

$$\sum_{k=1}^N x_k^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi |F(\omega)|^2 d\omega. \quad (3)$$

Соотношение (6), являющееся равенством Персиваля, на интервале (4) описывает распределение энергии, высокая концентрация которой в некоторых точках частотной области может свидетельствовать о наличии квазипериодической компоненты исходного вектора \vec{x} . Это обстоятельство является важным физическим обоснованием адекватности использования преобразований Фурье (частотных представлений) при декомпозиции ВРПЭ. Другие преобразования носят скорее формальный характер [6].

Выделить данную компоненту возможно, разбив частотную область на r непересекающихся интервалов (субполос), представленных следующим объединением (7):

$$V_R = \bigcup_{r \in R} V_r = \{ \omega | \exists r \in R, \omega \in V_r \}, \quad (7)$$

где $V_r = [V_0, V_1] \cup (V_1, V_2] \cup \dots \cup (V_{r-1}, V_r] = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \dots \cup \Delta_r$, R – множество индексов.

Тогда часть энергии, попадающая в частотный интервал (4):

$$S_r = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega \in \Delta_r} |F(\omega)|^2 d\omega. \quad (8)$$

Для наглядности проиллюстрируем данный процесс (рис. 1):

Рис. 1. Пример разбиения частотной оси на субполосы $V_5 \in [0, \pi]$

Из рисунка видно, что наибольшая концентрация энергии спектра сосредоточена на интервале $0 \leq \Delta_1 \leq \frac{\pi}{5}$. Однако, для вычисления долей энергии не обязательно вычислять спектр временного ряда. В [5] показано, что для характеристики (8) справедливо представление в виде квадратичной формы:

$$S_r = (x_1 \dots x_k) \begin{pmatrix} a_{11}^r & \dots & a_{1k}^r \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1}^r & \dots & a_{jk}^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_k \end{pmatrix} = \vec{x}^T \mathbf{A}_r \vec{x},$$

где $j, k = 1 \dots N$, \mathbf{A}_r – субполосная матрицы, a_{jk}^r – ее элементы, причем:

$$a_{jk}^r = \frac{\sin(V_r(j-k)) - \sin(V_{r-1}(j-k))}{\pi(j-k)}, a_{jj}^r = \frac{V_r - V_{r-1}}{\pi},$$

а полная энергия, попадающая в выбранный частотный интервал, вычисляется:

$$S_R = \sum_{r=1}^R S_r.$$

Очевидно, что:

$$\mathbf{A}_R = \sum_{r=1}^R \mathbf{A}_r,$$

где $\mathbf{A}_R = \mathbf{A}_R^T$, $\vec{x}^T \mathbf{A}_R \vec{x} \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}^N, x \neq 0$.

В этом случае [7] найдется ортогональная $N \times N$ матрица собственных векторов $\mathbf{G} = (\vec{g}_1 \dots \vec{g}_N)$, такая что:

$$\mathbf{G}^T \mathbf{G} = \mathbf{G} \mathbf{G}^T = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(1 \dots 1), \quad (9)$$

и соответствующая диагональная матрица собственных чисел:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_N \end{pmatrix} = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_N),$$

причем:

$$\lambda_N \geq \lambda_{N-1} \geq \dots \geq \lambda_1 \geq 0.$$

Соответственно, справедливо спектральное разложение матрицы \mathbf{A}_R :

$$\mathbf{A}_R = \mathbf{G} \mathbf{A} \mathbf{G}^T.$$

Перейдем к новому базису $\vec{x} = \mathbf{G} \vec{c}, \vec{c} = \mathbf{G}^T \vec{x}, \vec{c} = (c_1 \dots c_N)^T$:

$$S_R = (\mathbf{G} \vec{c})^T \mathbf{G} \mathbf{A} \mathbf{G}^T \mathbf{G} \vec{c}.$$

С учетом (9):

$$S_R = \vec{c}^T \mathbf{A} \vec{c} = \sum_{r=1}^R \lambda_r (\mathbf{G}^T \vec{x})^2.$$

После определения свойства двойной ортогональности трансформант Фурье собственных векторов в [5] становится возможным констатировать, что собственные числа равны долям энергии собственных векторов, попадающим в выбранный частотный интервал. Тогда выбрав собственные векторы, такие что $\lambda_r \geq J$ (в рамках исследования $J \geq 10^{-5}$) получим формулу для выделения \vec{f} из временного ряда:

$$\vec{f} = \mathbf{H} \mathbf{H}^T \vec{x},$$

где $\mathbf{H} = (\vec{g}_1 \dots \vec{g}_J)$.

Остается вопрос о выборе ширины частотного интервала. На основе [5, с. 56] в рамках данного исследования выбран интервал, определяемый следующим неравенством:

$$V_r - V_{r-1} = \frac{5\pi}{N}.$$

Рассмотрение теоретических законов распределения $\vec{\varepsilon}$. После выполнения операции (2) разумно рассуждать о $\vec{\varepsilon}$ в терминах математической статистики. Так как остатки являются результатом регистрации во времени параметров \vec{P} и \vec{Q} , то каждое p_k или q_k можно представить как независимый опыт определения значения $\varepsilon_k, k \in \mathbb{N}_0$. Совокупность таких наблюдений представляет собой статистический материал, подлежащий анализу и называемый “простой статистической совокупностью”.

Если разделить весь диапазон наблюдений на i интервалов и подсчитать количество значений m_i на каждый i – й интервал и найти частоту p_i^* (10), то сведя полученные данные в таблицу 1, получим статистический ряд [8].

$$p_i^* = \frac{m_i}{n}, \sum_{i=1}^m p_i^* = 1, \quad (10)$$

где n – количество наблюдений.

Таблица 1. Статистический ряд распределения

Интервал	$I_1 - I_2$	$I_2 - I_3$...	$I_i - I_{i+1}$	$I_k - I_{k+1}$
m	m_1	m_2	...	m_i	m_k
p^*	p_1^*	p_2^*	...	p_i^*	p_k^*

Практика показывает, что рационально выбирать порядка 10-20 чисел интервалов ряда. Для удобства статистический ряд оформляют в виде гистограммы. Статистическое распределение обладает рядом числовых характеристик, необходимых при его анализе. Причем, при неограниченном увеличении числа опытов статистические характеристики сходятся по вероятности к числовым характеристикам случайных величин. Для удобства эти статистические аналогии обозначены теми же буквами что и характеристики случайных величин, но со значком * [8]. Тогда статистическая аналогия математического ожидания (далее – выборочное среднее):

$$M^*[\varepsilon] = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i}{n} = m_\varepsilon^*. \quad (11)$$

Аналогично определяются начальные и центральные моменты порядка s :

$$\alpha_s^* = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^s}{n},$$

$$\mu_s^* = \frac{\sum_{i=1}^n (\varepsilon_i - m_\varepsilon^*)^s}{n}.$$

Ясно, что (11) является начальным моментом порядка 1. Наибольший интерес представляют центральные моменты порядка 2,3 и 4, именуемые дисперсией, асимметрией и эксцессом соответственно. Известно, что корень из дисперсии есть среднеквадратичное отклонение. Далее для удобства обозначим $\sqrt{\mu_2^*} = \sigma$.

Одной из задач математической статистики, применяемой в данном исследовании, является проверка правдоподобия гипотез. Гипотезой H_0 примем следующее утверждение – соответствие распределения $\vec{\varepsilon}$ теоретическому распределению $w(x)$. В качестве теоретических, рассмотрим 5 следующих известных законов распределения:

1. Нормальный закон распределения:

$$w_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\mu_2^*}} \exp\left(-\frac{(x - m_\varepsilon^*)^2}{2\mu_2^*}\right), \quad (12)$$

где μ_2^* - дисперсия.

2. Логнормальное распределение:

$$w_2(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\mu_2^*}} \exp\left(\frac{-(\ln(x) - m_\varepsilon^*)^2}{2\mu_2^*}\right). \quad (13)$$

3. Гамма распределение:

$$w_3(x) = \frac{x^{k-1} \exp\left(\frac{-x}{\Theta}\right)}{\Theta^k \Gamma(k)}, \quad (14)$$

где k – параметр формы, при $k \rightarrow \infty$, $w_3(x) \rightarrow (12)$, Θ – параметр масштаба, растягивающий или сужающий распределение, $\Gamma(k)$ – гамма-функция, обобщающая факториал.

4. Экспоненциальное распределение:

$$w_4(x) = \lambda \exp(-\lambda x), \frac{1}{\lambda} = \alpha_1^*, \frac{1}{\lambda^2} = \mu_2^*. \quad (15)$$

5. Бета распределение:

$$w_5(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, x \in [0, 1], \quad (16)$$

где α, β – параметры формы, характеризующие поведение x вблизи 0 и 1 соответственно, $B(\alpha, \beta)$ – бета функция.

Мерой согласованности между теоретическим и статистическими распределениями в данном исследовании принят χ^2 Пирсона:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}, \quad (17)$$

где p_i – вероятность i -го разряда теоретического распределения.

Выражение (17) зависит от параметра r , называемого числом степеней свободы. Он вычисляется как разность числа разрядов k минус число независимых связей, наложенных на частоты p_i^* [8]. Интерпретировать значения χ^2 удобно через p-value – количественную оценку согласованности данных с гипотезой H_0 . Для этого необходимо выбрать порог значимости $\hat{\alpha}$ (использован 0,05). При p-value $\leq \hat{\alpha}$, H_0 отвергается.

Подготовка данных. Исходные данные возможно получить из SCADA - системы мониторинга объектов электроэнергетики, таких как воздушные линии, подстанции, коммутационные аппараты и т.п. объекты различных классов напряжения. Для целей настоящего исследования выбраны данные, получаемые с комплектных трансформаторных подстанций класса напряжения 0,4/10 кВ (далее – КТП 10/0,4 кВ). Система позволяет выгрузить сигналы с различной частотой дискретизации. Опираясь на [3], выбран минимальный интервал, равный 60с. Объем выборки N составляет 4320 отсчетов, что эквивалентно наблюдениям за 3-е суток. КТП 10/0,4 кВ отобраны таким образом, чтобы от них питались либо только бытовые потребители, физические лица, либо единичные не бытовые потребители (торговый центр в исследовании).

Важнейшим этапом перед аналитической работой с временными рядами является подготовка исходных данных, частью которой является обработка единичных выбросов, которые возможно определить как значения, существенно отличающиеся от общих тенденций временного ряда. Далее будет показано, как обработка единичных выбросов улучшает приближение статистического распределения $\vec{\varepsilon}$ к нормальному. Однако, важным аспектом является то, что далеко не для каждого ВРПЭ единичные выбросы являются “вредными” отклонениями, ухудшающими модель. Для некоторых классов потребителей электроэнергии структура потребления с многократными выбросами является нормальной. Например, рассмотрим два графика ВРПЭ, имеющие единичные выбросы данных потребления электроэнергии торговым центром (рис. 2) и рыбохозяйственным предприятием (рис. 3).

Рис. 2. ВРПЭ торговым центром, 3-е суток, минутный интервал

График имеет четкую квазипериодическую компоненту \vec{f} со случайными колебаниями $\vec{\varepsilon}$ вокруг нее. Отмеченные точки здесь – не регулярные единичные выбросы неизвестной природы, очистка от которых не приведет к изменению структуры потребления электроэнергии.

Рис. 3. ВРПЭ рыбохоз предприятие, 3-е суток, минутный интервал

Во втором случае, в связи с некоторой долей стохастичности взятия активной нагрузки, при очистке временного ряда от выбросов серьезно измениться структура потребления, что делает процесс моделирования неадекватным. Таким образом, подготовка данных посредством очистки от единичных выбросов требует сугубо индивидуального подхода.

В качестве алгоритма, реализующего очистку данных от выбросов, был выбран эвристический метод кластеризации DBSCAN [9]. Результат его работы адекватен в сравнении с эмпирической разметкой данных на примере торгового центра (рис. 4). Недостатком классического алгоритма является ручная настройка радиуса окрестности точки и минимального числа точек в радиусе (ϵ , minPts), но в настоящее время есть решения, автоматизирующие данный процесс [10, 11].

Рис. 4. Результат работы DBSCAN для ВРПЭ торгового центра

Стоит отметить некоторую избыточность в определении выбросов вектора \vec{Q} , в целом, не влияющую на структуру временного ряда реактивной мощности. Что касается пропусков данных, в исследуемых ВРПЭ, то они были минимальны и единичны, поэтому обработаны путем подстановки $t-1$ значения ряда, не прибегая к вычислению автокорреляционной функции и т.п.

Результаты исследования для бытового сектора. Для декомпозиции выбрано 3 КТП 10/0,4 кВ с исключительно бытовой нагрузкой (жилые дома). Частотный интервал от 0 до π разбит на непересекающиеся субполосы шириной в $\frac{\pi}{30}, \frac{\pi}{20}, \frac{\pi}{10}, \frac{\pi}{5}$. Соответствующие интервалы для субполос различной ширины равны Δ_1, Δ_2 и т. п. В таблицах 2-4 определены доли энергии, попадающие в каждый частотный интервал для исследуемых объектов. Ввиду незначительности долей для $\Delta \geq \Delta_5$ вычисления опущены, за исключением последнего индекса:

Таблица 2. Распределение долей энергии по частотным интервалам КТП 10/0,4 кВ №51

Интервал	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_{x0}
$P_{30}, \%$	89,14	2,38	1,12	0,82	0,76	0,08
$Q_{30}, \%$	64,86	13,07	5,91	3,00	2,10	0,21
$P_{20}, \%$	90,63	2,01	1,24	0,97	0,84	0,14
$Q_{20}, \%$	74,01	9,83	4,27	2,61041	1,39	0,30
$P_{10}, \%$	92,64	2,21	1,54	1,09	0,66	0,29
$Q_{10}, \%$	83,84	6,88	2,34	1,90	1,33	0,65
$P_5, \%$	94,86	90,72	94,86	90,72	94,86	-
$Q_5, \%$	90,72	4,24	2,63	4,24	2,63	-

Таблица 3. Распределение долей энергии по частотным интервалам КТП 10/0,4 кВ №188

Интервал	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_{x0}
$P_{30}, \%$	85,03	3,49	1,50	0,94	1,12	0,13
$Q_{30}, \%$	66,12	12,04	4,37	3,65	2,64	0,30
$P_{20}, \%$	87,01	3,00	1,55	1,34	0,87	0,20
$Q_{20}, \%$	73,93	8,59	4,93	3	1,15	0,46
$P_{10}, \%$	90,01	2,90	1,74	1,17	1,09	0,44
$Q_{10}, \%$	82,53	7,72	2,22	1,51	1,26	0,92
$P_5, \%$	92,91	2,91	2,02	1,22	0,94	-
$Q_5, \%$	90,24	3,73	2,19	1,94	1,89	-

Таблица 4. Распределение долей энергии по частотным интервалам КТП 10/0,4кВ №554К

Интервал	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Δ_{x0}
$P_{30}, \%$	73,69	5,16	3,19	2,14	1,56	0,23
$Q_{30}, \%$	50,19	14,50	5,23	5,51	2,78	0,482504
$P_{20}, \%$	75,99	6,06	2,95	2,17	2,28	0,35
$Q_{20}, \%$	55,68	14,24	6,83	3,72	2,31	0,69
$P_{10}, \%$	82,04	5,13	3,74	2,49	1,67	0,72
$Q_{10}, \%$	69,92	10,55	4,68	2,85	2,36	1,44
$P_5, \%$	87,17	6,23	2,99	2,11	1,50	-
$Q_5, \%$	80,47	7,53	4,77	3,82	3,41	-

Как видно из таблиц, наибольшая концентрация энергии спектра приходится на интервал Δ_1 , которая соответствует низкочастотным составляющим. Заметно неравномерное распределение энергии \bar{P} и \bar{Q} относительно друг друга, которое нивелируется при расширении субполосы до $\frac{\pi}{5}$. Таким образом, при выделении \bar{f} разумно использовать субполосный интервал Δ_1 . Кривая, скользящая по ВРПЭ, будет тем более гладкой, чем более узким будет интервал Δ_1 . Это продемонстрировано на рис. 5 на примере \bar{P} КТП 10/0,4 кВ №51 для первых 500 отсчетов:

Рис. 5. Выделение вектора \vec{f} на интервале Δ_1 при ширине субполосы $\frac{\pi}{30}$ и $\frac{\pi}{5}$ соответственно

Рассмотрим поведение остатков в контексте их близости к законам распределения (13-16). Для проверки H_0 используем (17). Результаты работы сведены в таблицы 5-7:

Таблица 5. Статистика и результаты проверки гипотезы H_0 по КТП 10/0,4кВ №51

Параметр	m_ε	σ	μ_2	μ_3	max	min
P_{30}	0	2,42	0,38	3,8	14,41	-8,56
Q_{30}	0	0,67	0,17	3,45	7,11	-2,53
P_{20}	0	2,25	0,27	3,3	13,37	-7,13
Q_{20}	0	0,58	0,11	3,69	6,45	-2,25
P_{10}	0	2	0,28	3,36	11	-7,09
Q_{10}	0	0,46	0,23	4,76	5,54	-2,21
P_5	0	1,67	0,24	3,49	7,72	-5,57
Q_5	0	0,35	0,23	6,07	4,22	-2,77
Проверка гипотезы о структуре распределения остатков						
	Нормал.	Логнормал.	Гамма	Экспон.	Бета	-
χ^2, P_{30}	62,21	270,41	86,64	7585	1774	-
p-value P_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{30}	33,46	81,62	96,12	8466	2495	-
p-value Q_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_{20}	63,57	246,57	79,50	6387	1331	-
p-value P_{20}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{20}	13,96	322,01	98,99	9146	2741	-
p-value Q_{20}	0,08	0	0	0	0	-

χ^2, P_{10}	55,55	312,63	112,61	7366	1619	-
p-value P_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{10}	13,32	285,92	121,2	9731	9731	-
p-value Q_{10}	0,05	0	0	0	0	-
χ^2, P_5	64,77	373,89	127,30	13519	1535	-
p-value P_5	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_5	80,37	268,71	114,21	19055	5157	-
p-value Q_5	0,0116	0	0	0	0	-

 Таблица 6. Статистика и результаты проверки гипотезы H_0 по КТП 10/0,4кВ №188

Параметр	m_ϵ	σ	μ_2	μ_3	max	min
P_{30}	0	0,07	0,39	4,13	0,33	-0,25
Q_{30}	0	0,02	-0,05	3,19	0,08	-0,07
P_{20}	0	0,07	0,33	3,96	0,29	-0,24
Q_{20}	0	0,02	0,03	3,18	0,06	-0,06
P_{10}	0	0,06	0,34	3,85	0,27	-0,22
Q_{10}	0	0,01	0,11	3,57	0,07	-0,06
P_5	0	0,05	0,32	3,83	0,25	-0,19
Q_5	0	0,01	0,26	4,61	0,05	-0,05
Проверка гипотезы о структуре распределения остатков						
	Нормал.	Логнормал.	Гамма	Экспон.	Бета	-
χ^2, P_{30}	230,88	351,75	175,19	8156	1947	-
p-value P_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{30}	10,67	405,06	190,09	9923	1848	-
p-value Q_{30}	0,09	0,04	0	0	0	-
χ^2, P_{20}	179,40	376,34	185,27	8501	1972	-
p-value P_{20}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{20}	10,60	340,05	146,09	9405	1483	-
p-value Q_{20}	0,15	0,24	0,24	0	0	-
χ^2, P_{10}	151,19	349,78	166,57	8676	2062	-
p-value P_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{10}	50,8137	369,41	163,50	11660	2439	-
p-value Q_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_5	103,18	283,02	125,36	9286	2373	-
p-value P_5	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_5	83,58	158,80	106,19	15344	3666	-
p-value Q_5	0	0	0	0	0	-

Таблица 7. Статистика и результаты проверки гипотезы H_0 по КТП 10/0,4кВ №554К

Параметр	m_ε	σ	μ_2	μ_3	max	min
P_{30}	0	1,93	0,39	4,13	0,33	-0,25
Q_{30}	0	0,41	-0,05	3,19	0,08	-0,07
P_{20}	0	1,83	0,33	3,96	0,29	-0,24
Q_{20}	0	0,38	0,03	3,18	0,06	-0,06
P_{10}	0	1,58	0,34	3,86	0,27	-0,22
Q_{10}	0	0,30	0,11	3,57	0,07	-0,06
P_5	0	1,33	0,32	3,83	0,25	-0,19
Q_5	0	0,24	0,26	4,61	0,05	-0,05
Проверка гипотезы о структуре распределения остатков						
	Нормал.	Логнормал.	Гамма	Экспон.	Бета	-
χ^2, P_{30}	230,81	351,49	175,62	8156	1947	-
p-value P_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{30}	10,19	405,76	190,67	9923	1848	-
p-value Q_{30}	0,11	0	0	0	0	-
χ^2, P_{20}	180,40	376,70	185,62	8501	1972	-
p-value P_{20}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{20}	10,81	340,57	146,62	9405	1483	-
p-value Q_{20}	0,14	0	0	0	0	-
χ^2, P_{10}	149,03	349,21	166,03	8676	2062	-
p-value P_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{10}	52,63	369,24	163,58	11660	2439	-
p-value Q_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_5	102,76	283,08	125,98	9286	2376	-
p-value P_5	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_5	83,32	158,98	106,34	15344	3666	-
p-value Q_5	0	0	0	0	0	-

Как видно из таблиц, по трем рассмотренным остаткам ВРПЭ КТП 10/0,4 кВ для активной мощности не подтвердилась ни одна гипотеза о соответствии теоретического распределения, для реактивной мощности, в некоторых частотных интервалах остатки соответствуют нормальному распределению. Однако, при рассмотрении статистики стоит отметить низкое значение коэффициента асимметрии по всем рассматриваемым ВРПЭ ($\mu_3^* \leq 0,5$). Поэтому, в качестве дополнительной проверки составлен следующий ВРПЭ:

$$\vec{P} = \vec{f} + \vec{\varepsilon}_n, \quad (18)$$

где $\vec{\varepsilon}_n$ – вектор, представляющий собой выравненный относительно нормального распределения остаток.

В качестве меры соответствия реального ВРПЭ и смоделированного, использован корень из среднеквадратичной ошибки (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - \tilde{p}_i)^2},$$

где p_i – i -й отсчет фактического ВРПЭ, \tilde{p}_i – i -й отсчет смоделированного ВРПЭ.

Относительную ошибку можно вычислить по следующей формуле:

$$E = \frac{2RMSE}{\min(\vec{P}) + \max(\vec{P})}.$$

Данные для полосы, шириной $\frac{\pi}{30}$, представлены в таблице 8:

Таблица 8. Относительная ошибка между фактическим и смоделированными ВРПЭ

Наименование	RMSE	Относительная ошибка, %
КТП 10/0,4 №51	2,98	8
КТП 10/0,4 №188	0,09	11,2
КТП 10/0,4 №554К	2,62	16,8

Таким образом, получены исчерпывающие характеристики для декомпозиции исследуемых трех ВРПЭ бытового сектора. Возможность использования модели (18) будет зависеть от контекста поставленной задачи.

Результаты исследования для коммерческого сектора. Для декомпозиции выбрано одно КТП 10/0,4 кВ, от которого запитан один потребитель -торговый центр. Выполнены мероприятия, аналогичные бытовому сектору, в таблицах 9, 10. В таблице 11 выполнены проверки H_0 с учетом работы алгоритма DBSCAN.

Таблица 9. Распределение долей энергии по частотным интервалам КТП 10/0,4 кВ №204

Интервал	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_{x0}
$P_{30}, \%$	97,73	0,42	0,34	0,17	0,14	0,03
$Q_{30}, \%$	83,33	3,48	3,04	1,32	1,16	0,13
$P_{20}, \%$	98,01	0,49	0,23	0,22	0,14	0,05
$Q_{20}, \%$	85,11	4,74	1,79	1,92	1,34	0,21
$P_{10}, \%$	98,50	0,46	0,22	0,16	0,11	0,09
$Q_{10}, \%$	89,86	3,71	1,94	1,09	0,66	0,44
$P_5, \%$	98,97	0,38	0,22	0,21	0,20	-
$Q_5, \%$	93,58	3,03	1,29	1,15	0,92	-

Таблица 10. Статистика и результаты проверки гипотезы H_0 по КТП 10/0,4кВ №204 без результата работы алгоритма DBSCAN

Параметр	m_ε	σ	μ_2	μ_3	max	min
P_{30}	0	4,20	-2,08	17,74	14,61	-37,57
Q_{30}	0	2,80	-0,76	5,20	8,12	-15,18
P_{20}	0	3,98	-2,24	7,05	15,66	-36,56
Q_{20}	0	2,66	-0,87	5,95	7,99	-16,04
P_{10}	0	3,48	-2,78	26,25	12,82	-35,91
Q_{10}	0	2,20	-1,14	8,31	6,88	-16,43
P_5	0	2,91	-3,31	31,37	13,14	-32,19
Q_5	0	1,75	-1,50	11,48	5,96	-12,93
Проверка гипотезы о структуре распределения остатков						
	Нормал.	Логнормал.	Гамма	Экспон.	Бета	-
χ^2, P_{30}	280,27	2654	1044	29146	6925	-
p-value P_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{30}	274,66	1260	443	14647	1848	-
p-value Q_{30}	0	0,04	0	0	0	-
χ^2, P_{20}	206,70	2630	996	28431	7211	-
p-value P_{20}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{20}	140,96	1043	490	17248	3700	-
p-value Q_{20}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_{10}	214,66	3419	1322	34941	8406	-
p-value P_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{10}	143,75	1518	526	23140	5200	-
p-value Q_{10}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_5	231	3163	1249	34708	9005	-
p-value P_5	0	0	0	0	0	-
χ^2, Q_5	200	1964	1059	23567	5849	-
p-value Q_5	0	0	0	0	0	-

Таблица 11. Статистика и результаты проверки гипотезы H_0 по КТП 10/0,4кВ №204 с учетом работы алгоритма DBSCAN

Параметр	m_ε	σ	μ_2	μ_3	max	min
P_{30}	0	3,43	-0,06	3,31	14,61	-13,71
Q_{30}	0	2,48	-0,15	2,96	8,12	-10,26
P_{20}	0	3,19	-0,04	5,33	10,93	-12,28
Q_{20}	0	2,31	-0,14	3,12	7,99	-10,63
P_{10}	0	2,66	0,01	3,08	10,14	-9,25
Q_{10}	0	1,83	-0,09	3,31	6,85	-8,02
P_5	0	1,97	0,05	3,28	8,22	-7,70
Q_5	0	1,35	0,10	3,63	5,38	-6,58
Проверка гипотезы о структуре распределения остатков						
	Нормал.	Логнормал.	Гамма	Экспон.	Бета	-
χ^2, P_{30}	14,01	583	286	8982	2175	-
p-value P_{30}	0,01	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{30}	31,57	450	221	9052	1785	-
p-value Q_{30}	0	0	0	0	0	-
χ^2, P_{20}	9,63	627	299	8478	1668	-
p-value P_{20}	0,14	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{20}	8,89	393	184	10523	2243	-
p-value Q_{20}	0,17	0	0	0	0	-
χ^2, P_{10}	2,7	502	215	7182	1431	-
p-value P_{10}	0,84	0	0	0	0	-
χ^2, Q_{10}	20,76	377	165	10057	2306	-
p-value Q_{10}	0,02	0	0	0	0	-
χ^2, P_5	7,28	428	178	8533	1996	-
p-value P_5	0,2	0	0	0	0	-
χ^2, Q_5	29,71	245	81	11507	2906	-
p-value Q_5	0	0	0	0	0	-

Данные в таблице 9 также демонстрируют максимальную концентрацию энергии в частотном интервале Δ_1 . В следствие очистки от выбросов можно констатировать что, остатки распределены нормально, за исключением \bar{Q} при ширине полосы $\frac{\pi}{5}$. Графики выделения компонент \vec{f} и $\vec{\varepsilon}$ представлены на рис. 6, 7 соответственно.

Рис. 6. Выделение вектора \vec{f} на интервале A_1 при ширине субполосы $\frac{\pi}{5}$

Рис. 7. Выделение вектора \vec{e} на интервале A_1 при ширине субполосы $\frac{\pi}{5}$

Сравнение методик выделения \vec{f} . Метод, используемый для сравнений алгоритмов экспоненциального сглаживания, KNN и субполосных представлений представляется собой минимизацию квадрата ошибки между вектором \vec{f} , полученным с помощью субполосных представлений и сравниваемыми алгоритмами. Соответственно, для экспоненциального сглаживания подбирается коэффициент сглаживания, а в KNN – число соседей. После выделения \vec{f} производится анализ остатков на автокорреляцию. Временной ряд – 500 отсчётов активной мощности КТП 10/0,4кВ №204. Результаты сравнения представлены на рис. 8, 9 соответственно:

Рис. 8. Сравнение методик выделения \hat{f}

Рис. 9. Автокорреляция остатков

Таким образом, стоит отметить, что остатки, выделенные с помощью субполосных представлений, демонстрируют наименьший уровень автокорреляции. По скорости вычислений методы демонстрируют следующие результаты:

Таблица 12. Сравнение скорости выделения \hat{f}

Алгоритм	Субполосные предст.	Экспоненциальное сглаж.	KNN
Время вычисления, с	0,0067	0,0001	0,0097

Однако стоит отметить, что субполосные представления могут конкурировать с приведенными алгоритмами во ВРПЭ с $N \leq 1440$. Далее, в виду $O(n^3)$ для вычисления функции eig в MATLAB, время существенно увеличивается.

Выводы. Проведена декомпозиция ВРПЭ для бытового и коммерческого сектора. С помощью субполосного метода выделена квазипериодическая компонента, вычислена случайная компонента. Показано в каких частотных интервалах сосредоточены максимальные доли энергии ВРПЭ. Проверены гипотезы соответствия случайной компоненты теоретическим законам распределения. Смоделированы ВРПЭ с нормально распределенной случайной компонентой для бытового сектора, вычислены относительные ошибки моделирования. Показано, что при очистке от выбросов, на примере потребления торгового центра, случайная компонента является нормально распределенной. Произведено сравнение автокорреляции остатков, выделенных с помощью субполосных представлений, экспоненциального сглаживания и KNN. Произведено сравнение скорости вычислений в данных алгоритмах. Наименьшую автокорреляцию показали остатки, выделенные с помощью субполосных представлений, разница в скоростях вычислений для $N \leq 1440$ не является существенной.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации: Федеральный закон №522-ФЗ от 27.12.2018: [принят Государственной думой 19 декабря 2018 года: одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года]. – Москва: Кремль, 2018.
2. Бокс, Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. М. Дженкинс. Г. М.: Мир, 1974. – 406 с.
3. Жилияков, Е. Г. Построение трендов отрезков временных рядов / Е. Г. Жилияков // Автоматика и телемеханика. – 2017. – № 3. – С. 80-95. – EDN YJTIYP.
4. Forecasting: Principles and Practice. 3rd ed. OTexts / R. J. Hyndman, G. Athanasopoulos. – 2021. – 442 p. – ISBN 13 978-0-98750713-6.
5. Жилияков, Е. Г. Оптимальные субполосные методы анализа и синтеза сигналов конечной длительности / Е. Г. Жилияков // Автоматика и телемеханика. – 2015. – № 4. – С. 51–66.
6. Жилияков, Е. Г. Анализ и аппроксимация функций по эмпирическим данным на основе субполосных представлений / Е. Г. Жилияков, И. И. Лубков, Е. В. Болгова // Экономика. Информатика. – 2022. – Т. 49, № 4. – С. 833-853. – DOI 10.52575/2687-0932-2022-49-4-833-853. – EDN FAVCQO.
7. Гантмахер, Ф. Р. Теория матриц / Ф. Р. Гантмахер. – М.: Наука, 1967. – 576 с.
8. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
9. Artificial intelligence-based anomaly detection of energy consumption in buildings: A review, current trends and new perspectives / Y. Himeur, K. Ghanem, A. Alsalemi [et al] // Applied Energy. – 2021. – V. 287. – P. 1-26.
10. Марьясин, О. Ю. Обнаружение аномальных отклонений от типового профиля энергопотребления / О. Ю. Марьясин, А. И. Лукашов, Л. И. Тихомиров // Математические методы в технологиях и технике. – 2022. – № 8. – С. 108-113. – DOI 10.52348/2712-8873_MMTT_2022_8_108. – EDN FCTZFF.
11. Automating DBSCAN via Deep Reinforcement Learning / Z. Ruitong, P. Hao, D. Yingtong [et al] // CIKM '22: Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management. – 2022. – P. 2620-2630. – DOI <https://doi.org/10.1145/3511808.3557245>.

Поступила в редакцию 22.12.2024 г., рекомендована к печати 20.01.2025 г.

DECOMPOSITION OF TIME SERIES SEGMENTS BASED ON SUBBAND REPRESENTATIONS

Korzhavykh V.V., Zhiliakov E.G.

This paper presents an approach to the decomposition of electricity consumption time series using sub-band representations. The study is focused on the separation of the quasi-periodic component and random fluctuations of time series, as well as on the analysis of their distributions. The physical foundation of sub-band representations is an important justification of the adequacy of this method, which allows taking into account the peculiarities of the investigated time series and effectively solving the problems of trend and residual component extraction. Hypotheses about distributions of random components (normal, lognormal, gamma distribution, etc.) are investigated and their approximation is performed. The results of decomposition using exponential smoothing and k-nearest neighbor methods are also compared. It is found that sub-band representations provide the minimum level of residuals autocorrelation with high decomposition accuracy. The efficiency of the method is demonstrated using data from the residential and commercial electricity consumption sectors.

Keywords: power consumption time series, sub-band representations, time series decomposition, exponential smoothing, k -nearest neighbors, dbscan.

Коржавых Владислав Валерьевич

аспирант, заместитель начальника Валуйского района электрических сетей по реализации услуг, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Валуйки
E - mail: Korzhavykh.VV@mrsk-1.ru

Korzhavykh Vladislav Valerevich

Postgraduate student, Deputy Head of Valuyskiy District of Electric Networks on Realization of Services,
Russian Federation, Bedgorod region, Valuiki.

Жиляков Евгений Георгиевич

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационно-телекоммуникационных систем и технологий ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Российская Федерация, г. Белгород
E - mail: zhilyakov@bsuedu.ru

Zhiliakov Evgenii Georgievich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at Department of Information and Telecommunication Systems and Technologies of Belgorod State National Research University,
Russian Federation, Belgorod